

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 930 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish 375 Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish..... 377 O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari 380 Oromova Laylo Ilhomovna
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari .. 384 Raxmatov Mirzo Mukimovich
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish 389 Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari 394 Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari..... 398 Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi..... 401 Alimov Farhod Sharabidinovich
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari 405 Mamatkarimova Sevara Alim qizi
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida 410 Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi 413 Sulaymonov Jaxongir Solijonovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari 417 Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari 421 Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati 425 Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan 428 Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati 434 Tursunova Ozoda Faxriddinovna
	Malakali bokschi'larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv 437 Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren..... 443 Z. Nazarov
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida 447 Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar..... 451 Adilova Soliyaxon
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish..... 455 Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish 458 Abdullayeva Aziza
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar 461 Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari 465 Haydarqulova Mahliyo Zafarovna

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
Israilova Xusnida Adilovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalaridan foydalanish.....	608
Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
Dilobar Saidova	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
Eshonjonov Bobir Zafarjonovich	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
Eshonqulov Sherzod Ummatovich	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
Jumayev Sanjar Jurakulovich	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
Komilov Umidjon Normurod o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
M. X. Tadjiyeva	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
Muhammadiyeva Setora Odil qizi	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
Nigora Negmatova	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
Pirimova Mohinur Furqat qizi	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Xalqaro futzal musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarini tahlil qilish	743
Davranov E. O.	
Особенности проведения занятий по биологии с применением современных педагогических технологий	748
Койилова Мехринисо	

Boshqaruv kadrlar zaxirasini samarali shakllantirishda gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari	755
Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna	
Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiyaning zamonaviy o'zbek va ingliz tillariga ta'siri.....	761
Abdullayev Shaxobiddin Abduali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida stem yondashuvi asosida muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi.....	765
Abdullayeva Moxinur O'ltmasboy qizi	
Proporsiyalar siri.....	769
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Zamonaviy ta'limda kreativ yondashuvlar: zamonaviy metodlar va amaliy misollar asosidagi tahlil	773
Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik savodxonligini rivojlantirish kompetentsiyasi	777
Eshmurodova Dilobar Nizom qizi	
Havoning nisbiy namligini aniqlash.....	781
Hasanboyeva Diyoraxon, Tojaliyeva Dilyora	
Yevropa mamlakatlarida ta'lim-tarbiya masalalarining olib borilishi tahlili (Italiya va Fransiya maktablari misolida)	784
F. F. Xalilov, Ibdullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Individual va differensial yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim metodikasi bilan integratsiyasi.....	787
Jinayeva Dilrabo Abdusalomovna	
Blokcheyn texnologiyalari va undan foydalanish yo'llari.....	791
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna	
Neyropedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini shakllantirish.....	794
Jumayeva Mahbuba O'ktam qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi	798
Mirsaidova Maxbuba	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	801
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Tarbiyalanuvchilarni sensomotorikasining psixologik strukturasi.....	804
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalar nutqining ohang, ritm va sur'atini tarbiyalash metodikasi.....	808
Saydaliyeva Xojiya Abdujalil qizi	
Pedagogik faoliyatda shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari	812
Shakarboeva Shaxnoza Abdulakimovna	
Talabalarda hunarmandchilik ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	816
Sharipova Go'zal Sodiqovna	
Faxriyorning doston yaratishdagi mahorati va ularning badiiylik xususiyatlari	820
Tangirova Dilbar	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish.....	824
Turanova Iroda Egamberdi qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini tashkil etishga o'rgatishning metodik asoslari	827
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	831
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar bilan psixokorreksion ishlarda qo'llaniladigan metodlar.....	835
Usmanova Nilufar Ilhom qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kreativ o'qish madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektdan foydalanish	840
Xayitova Firuza Abdullayevna	
Oliy o'quv yurtlarida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion hamkorlik modellari samaradorligi	844
Xaqulov Komil Yusupovich	

Ta'limda raqamli texnologiyaning o'rni.....	847
<i>Zebuniso Nurtayeva Murodali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish .	852
<i>Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna</i>	
Направленное обучение борцов самостоятельному управлению нагрузкой в тренировке по частоте сокращений сердца	856
<i>Алишер Базарбаевич Ашуралиев</i>	
Педагогические возможности развития креативного мышления студентов педагогических вузов	859
<i>Каримова Барно Эргашевна</i>	
Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды	862
<i>Л. З. Намазбаева</i>	
Влияние славянской мифологии на русскую литературу	866
<i>Хайдаров Рамазон Комилжон угли</i>	
Совершенствование методики преподавания русского языка в нефилологических аспектах	871
<i>Ходжибекова М. А.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida qurish-yasash faoliyatlarini tashkil etishning ahamiyati.	875
<i>Sultonova Nurxon Anvarovna</i>	
Xorijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va tarbiyachi faoliyatining mazmuni.....	878
<i>Nazirova Guzal Malikovna</i>	
Творческий подход к формированию личности будущего воспитателя	881
<i>Халкузиева Дилноза Баходировна</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	884
<i>Karimova Umida Sharopovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	887
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Psixolog talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	890
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi</i>	
Роль самостоятельного обучения в формировании творчества учащихся	894
<i>Курбанова Бузайнаб Нурмухаммадиевна</i>	
Ingliz tili darslarida yuqori sinf o'quvchilarini madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash metodikasi	899
<i>Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida modulli texnologiyalardan foydalanish.....	904
<i>Usmonov Adxam Abduxamidovich</i>	
The Impact of Family Celebrations on Stress, Emotional Well-Being, and Human Happiness.....	907
<i>Khasanboy U. Abdusamatov</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy refleksiya ko'nikmalarini shakllantirish usullari.....	917
<i>Shaymardon Norov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishini shakllantirish	927
<i>Z. M. Zarifova</i>	

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Shaymardon Norov

Toshkent sh., ISFT Xalqaro moliya, texnologiya va fan maktabi
(xususiy universitet), Psixologiya va pedagogika kafedrasini
katta o'qituvchisi, 100140, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy refleksiya ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari va amaliy metodlari tahlil qilinadi. Kasbiy refleksiya – bu o'qituvchining o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolar ustida ishlash va pedagogik qarorlarni ongli qabul qilish qobiliyatidir. Maqolada refleksiya jarayonining psixologik va metodik jihatlari, shuningdek, uni rivojlantirishda loyihaviy va o'yinli usullar, reflektiv kundalik yuritish, guruhviy muhokama texnologiyalarining samaradorligi yoritilgan. Pedagogik ta'limda reflektiv kompetensiyani shakllantirishning dolzarbligi ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy refleksiya, pedagogik ko'nikma, o'zini tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, metodik yondashuv, reflektiv kundalik, o'qituvchi tayyorlash.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations and practical methods for developing professional reflective skills among pre-service teachers. Reflective competence is a key component of effective teaching, enabling educators to evaluate their own practices, learn from past experiences, and make informed pedagogical decisions. The study emphasizes techniques such as reflective journaling, case studies, project-based learning, role-playing, and group reflection. The necessity of systematically integrating reflective practices into teacher education curricula is substantiated to enhance professional development and meet the evolving demands of modern education.

Key words: professional reflection, pedagogy, self-assessment, critical thinking, methodology, reflective journal, teacher training.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические подходы к формированию профессиональных рефлексивных навыков у студентов педагогических направлений. Рефлексия является ключевым компонентом профессионального становления, обеспечивающим осознанный анализ педагогической деятельности, развитие критического мышления и повышение качества образовательного процесса. Особое внимание уделено таким методам, как ведение рефлексивного дневника, кейс-стади, проектные задания, игровые технологии и коллективная рефлексия. В статье обоснована необходимость системного внедрения рефлексивных практик в программы подготовки будущих учителей.

Ключевые слова: профессиональная рефлексия, педагог, самопознание, критическое мышление, методика, дневник, рефлексивные технологии.

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование в значительной степени зависит от эффективности формирования профессиональных рефлексивных навыков у будущих педагогов. Эти навыки, подразумевающие способность педагога к саморефлексии и анализу собственной профессиональной деятельности, являются ключевыми для успешной реализации образовательных процессов. Введение рефлексивного подхода в подготовку специалистов в области педагогики открывает новые горизонты для осмысления авторских методик и стратегий, что способствует не только индивидуальному профессиональному росту, но и повышению качества образовательной среды в целом.

В условиях быстро меняющегося образовательного ландшафта педагогам необходимо осваивать умения, позволяющие учитывать разнообразные потребности обучающихся и гибко адаптировать учебный процесс. Рефлексивные навыки определяют, насколько профессионал способен анализировать свои действия и педагогические решения, учитывать обратную связь от учеников и коллег. Такой подход требует системного мышления, при котором оценка успехов и неудач становится неотъемлемой частью повседневной практики. Развитие этих навыков обеспечивает не только усвоение теоретиче-

ских основ профессии, но и формирует критическое мышление – необходимое условие для принятия обоснованных решений в условиях учебного взаимодействия.

Целью данной работы является комплексное исследование методов и практик формирования рефлексивных навыков у студентов педагогических направлений. Актуальность темы обусловлена тем, что только овладение полноценной рефлексивной компетентностью позволяет будущим педагогам стать активными субъектами образовательного процесса, эффективно сопровождать развитие обучающихся и формировать инициативную, творческую учебную среду. Это не только развивает личностные качества педагога, но и способствует созданию инновационной, адаптивной образовательной системы, соответствующей вызовам XXI века. В рамках исследования будут рассмотрены как прикладные методики, так и теоретические концепции, что обеспечит целостное понимание феномена педагогической рефлексии.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Понятие профессиональных рефлексивных навыков

Профессиональные рефлексивные навыки представляют собой важный аспект подготовки будущих педагогов, обеспечивая не только их профессиональное развитие, но и способность к самосознанию и анализу собственной деятельности. Эти навыки формируют основу для глубокого понимания процесса обучения и взаимодействия с учащимися, акцентируя внимание на способности педагога к саморефлексии, критическому мышлению и оценке накопленного опыта. Рефлексивные навыки включают систематическое осмысление образовательных практик, анализ собственных действий в контексте их последствий для обучающихся, а также развитие устойчивой привычки к самооценке.

Ключевые компоненты профессиональных рефлексивных навыков можно определить через несколько взаимосвязанных аспектов. Во-первых – это способность к самоанализу, позволяющая педагогам не только осознавать свои сильные и слабые стороны, но и адаптировать методы работы с учетом индивидуальных потребностей учащихся. Во-вторых – умение формулировать четкие цели, разрабатывать экспериментальные подходы к обучению и опираться на обратную связь от коллег и студентов, что служит основой постоянного профессионального роста. В-третьих – эмоциональный интеллект как элемент рефлексии, необходимый для понимания и регулирования собственных эмоций и эмоционального состояния обучающихся, что, в свою очередь, формирует благоприятную образовательную атмосферу.

Кроме того, развитие профессиональных рефлексивных навыков требует применения различных методик, таких как ведение рефлексивного дневника, участие в супервизиях и тренингах, анализ учебных ситуаций в группе. Эти практики способствуют углубленному осмыслению собственной роли педагогом и повышению эффективности образовательного процесса, что, безусловно, отражается на его качестве. Таким образом, профессиональные рефлексивные навыки становятся ключевым механизмом, обеспечивающим не только индивидуальное развитие каждого педагога, но и рост общего уровня образовательных стандартов в системе подготовки специалистов.

Значение рефлексии в педагогической практике

Рефлексия занимает центральное место в педагогической практике, поскольку обеспечивает непрерывный процесс самоанализа и самосознания – необходимых условий для формирования профессиональных компетенций будущих педагогов. Этот процесс включает осмысление образовательного опыта, анализ собственных действий и оценку их влияния на учащихся. Применение рефлексивного подхода позволяет адаптировать методику преподавания к индивидуальным потребностям класса, учитывая социальный и культурный контекст обучающихся.

Одним из ключевых аспектов значимости рефлексии является её вклад в индивидуализацию образовательного процесса. Педагоги, обладающие развитой рефлексивной компетентностью, способны своевременно выявлять и эффективно решать проблемы, возникающие в процессе обучения. Это способствует формированию инклюзивной образовательной среды, в которой учитываются разнообразные учеников и их личностные особенности. Важным результатом также является развитие критического мышления, что позволяет будущим педагогам осмысленно анализировать как успешные действия, так и допущенные ошибки, извлекая из них полезный опыт.

Кроме того, рефлексия способствует профессиональному росту и повышению квалификации педагогов. Вовлечение в рефлексивные практики позволяет им осознанно выбирать педагогические стратегии, ориентированные на устойчивость, эффективность и результативность. Это укрепляет уверенность в собственных силах и усиливает профессиональную идентичность, способствуя более глубокой

осознанности своей роли в образовательной системе. Таким образом, рефлексия – неотъемлемая составляющая современного педагогического мастерства, обеспечивающая динамичное и устойчивое развитие образовательной среды, соответствующей вызовам XXI века.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования формирования профессиональных рефлексивных навыков у будущих педагогов базируется на комплексном подходе, сочетающем теоретические и практико-ориентированные аспекты. Для получения целостного представления о механизмах развития рефлексивности использовались как количественные, так и качественные методы. К основным из них относятся анкетирование, полуструктурированные интервью, включённое наблюдение, а также анализ практических заданий и семинарских занятий, в ходе которых студенты демонстрировали уровень владения рефлексивными стратегиями. Применение этих методов позволило определить эффективность формируемых навыков и выявить факторы, влияющие на их развитие.

Качественный анализ проводился с использованием контент-анализа, что обеспечивало выявление типичных паттернов мышления и поведения, способствующих развитию рефлексии у педагогов. Особое внимание было уделено прикладным исследованиям, основанным на анализе профессиональных действий в реальных или смоделированных образовательных ситуациях. Такая практика способствовала трансформации теоретических знаний в осмысленную деятельность, углубляя понимание механизмов рефлексивного анализа.

На этапе интерпретации и обработки данных применялся смешанный подход, обеспечивающий синтез качественных и количественных результатов. Такая интеграция методик способствовала более точному выявлению закономерностей, связанных с формированием рефлексивных умений, и обоснованию педагогических условий, необходимых для их развития. В результате, методологическая конструкция исследования ориентирована не только на эмпирическое подтверждение теоретических положений, но и на выработку практических рекомендаций по модернизации программ подготовки педагогических кадров.

Таким образом, методология исследования становится основанием для внедрения инновационных практик, направленных на совершенствование образовательного процесса в условиях модернизации педагогического образования и требований XXI века.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Цели и задачи исследования

Цели и задачи настоящего исследования сосредоточены на комплексном анализе факторов, способствующих формированию профессиональных рефлексивных навыков у будущих педагогов. В условиях стремительно меняющейся образовательной среды профессиональная рефлексия становится неотъемлемым элементом обеспечения качества педагогической деятельности.

Ключевая цель исследования заключается в выявлении метапредметных и личностных характеристик, влияющих на развитие у студентов педагогических специальностей навыков саморефлексии, критического мышления и способности к самостоятельному анализу профессионального поведения. Исследование также предусматривает определение областей применения рефлексивных практик в повседневной работе учителя.

В рамках поставленных задач предполагается разработка методик, способствующих интеграции рефлексивных технологий в образовательный процесс. Это включает в себя создание учебных программ, ориентированных на глубокое осмысление учебного материала и эффективное взаимодействие между участниками образовательной среды. Отдельное внимание планируется уделить практическим занятиям, направленным на формирование устойчивых умений по критическому осмыслению собственного педагогического опыта и конструктивному решению возникающих проблем.

Дополнительной задачей является анализ существующих методических подходов к обучению рефлексии, а также оценка их результативности в контексте формирования профессиональных компетенций. Особый акцент сделан на изучении влияния различных педагогических стратегий на развитие рефлексивной компетентности. На основании полученных результатов будут разработаны рекомендации по оптимизации образовательных программ и внедрению инновационных методик, наиболее соответствующих требованиям современной педагогической подготовки. Таким образом, цели и задачи исследования направлены на создание эффективной модели развития рефлексивных навыков у будущих педагогов.

Методы сбора данных

Выбор методов сбора данных имеет принципиальное значение для исследования формирования профессиональных рефлексивных навыков у будущих педагогов. Методологический инструментарий включает как качественные, так и количественные подходы, каждый из которых выполняет определённую функцию в контексте анализа механизмов педагогической рефлексии.

Качественные методы – фокус-группы, полуструктурированные интервью, наблюдение – позволяют глубже понять субъективные представления, личные установки и переживания студентов. Они способствуют выявлению тонких смыслов и внутренних механизмов, ускользающих при использовании исключительно формализованных анкет. Эти методы активизируют рефлексивное обсуждение собственной практики и побуждают студентов к критическому анализу своих педагогических действий.

Количественные методы – анкетирование, шкалирование, статистическая обработка – необходимы для обобщения и структурирования полученной информации. Они позволяют количественно оценить уровень развития рефлексивных навыков, выявить корреляционные связи между внешними факторами и результатами освоения рефлексивных практик. Например, анализ анкет может показать, какие методики преподавания способствуют более активному развитию рефлексии у студентов, что имеет непосредственное значение для корректировки содержания и форм педагогического обучения.

Особое значение в исследовании придаётся комбинированному (смешанному) подходу, объединяющему оба вышеуказанных направления. Такой синергетический метод позволяет преодолеть ограничения отдельных методик и обеспечивает всестороннее понимание предмета исследования. Сочетание объективных (числовых) и субъективных (качественных) данных способствует более точной интерпретации феномена профессиональной рефлексии. Применение разнообразных методов сбора данных подчёркивает необходимость системного анализа, нацеленного на развитие критической рефлексии как одного из ключевых компонентов успешной педагогической практики.

Психологические аспекты рефлексии

Рефлексия представляет собой важнейший компонент профессионального роста будущих педагогов, поскольку она способствует формированию осознанного отношения к собственным действиям и пониманию их последствий. Психологические аспекты рефлексии охватывают когнитивные, эмоциональные и социальные компоненты, обеспечивающие возможность глубокого анализа педагогической практики с целью её совершенствования.

Когнитивный компонент включает осознание и переосмысление имеющихся знаний и накопленного опыта, что формирует базу для развития критического мышления. Педагоги, обладающие высоким уровнем когнитивной рефлексии, способны выявлять свои сильные и слабые стороны, прогнозировать возможные затруднения и эффективно их преодолевать. Это способствует становлению гибкой профессиональной позиции, адаптивной к изменениям образовательной среды.

Эмоциональная рефлексия, в свою очередь, позволяет педагогу отслеживать и интерпретировать собственные эмоциональные реакции, что особенно важно в условиях высокоэмоционального взаимодействия с учащимися. Высокий уровень эмоционального интеллекта способствует созданию устойчивой позитивной атмосферы в классе, укреплению доверия и развитию эмпатии. Понимание влияния эмоций на принятие педагогических решений усиливает профессиональную осознанность и психологическую устойчивость педагога.

Социальный аспект рефлексии связан с межличностным взаимодействием в профессиональной среде – как с учениками, так и с коллегами. Взаимная рефлексия в командной работе создает условия для обмена опытом, коллективного анализа учебных ситуаций и взаимного обучения. Такая форма социальной поддержки усиливает профессиональное сообщество и способствует более быстрому освоению педагогических инноваций. В совокупности эти аспекты обеспечивают целостное развитие рефлексивной компетентности как ключевого элемента педагогической деятельности.

Педагогические теории рефлексии

Современные педагогические теории подчеркивают значимость рефлексии как системообразующего механизма профессионального становления будущих педагогов. В рамках этих теорий рефлексия рассматривается не только как инструмент анализа и оценки собственного педагогического поведения, но и как связующее звено между теоретическими знаниями и их практическим применением.

Одной из широко признанных моделей является концепция “колеса рефлексии” (reflection cycle), основанная на последовательной структуре анализа: от описания события – к осознанию чувств, осмыслению значения и формированию выводов. Эта модель способствует развитию саморефлексии и профессионального самосознания.

Важное место занимает конструктивистская теория, согласно которой обучение – это процесс активного построения знаний на основе собственного опыта. В этом контексте рефлексия служит инструментом выявления методологических предпочтений и формирования индивидуальных стратегий профессионального роста. Конструктивистский подход включает в себя такие методы, как ведение педагогических дневников, портфолио профессиональных достижений и участие в групповых дискуссиях, стимулирующих метапознание.

Особое внимание в современной педагогике уделяется критической и трансперсональной рефлексии. Критическая рефлексия ориентирована на выявление предвзятостей, стереотипов и социальных факторов, влияющих на педагогическую практику. Она способствует развитию социальной ответственности и этического самосознания. Трансперсональная рефлексия, в свою очередь, предполагает более глубокий самоанализ – через призму личных смыслов, ценностей и связей с макросоциальными структурами, расширяя горизонты профессионального восприятия.

Таким образом, педагогические теории рефлексии формируют основу для создания комплексной системы подготовки педагогов, способной обеспечить развитие критического мышления, устойчивой идентичности и способности к преобразованию образовательной среды в соответствии с требованиями XXI века.

Методы формирования рефлексивных навыков

Формирование рефлексивных навыков у будущих педагогов является ключевым аспектом их профессиональной подготовки, поскольку эти умения способствуют осмысленному анализу образовательного опыта и развитию педагогического самосознания. Центральным методом выступает интеграция рефлексивных практик в учебный процесс. Через целенаправленные упражнения и задания студентам предоставляется возможность регулярно анализировать собственную учебную деятельность, выявлять сильные и слабые стороны, а также обсуждать возникающие затруднения с педагогами и сверстниками. Это укрепляет уверенность в себе и способствует развитию навыков критического мышления и самоанализа.

Одним из эффективных подходов является метод кейс-стади, предполагающий анализ реальных или смоделированных педагогических ситуаций. Он позволяет студентам столкнуться с профессиональными вызовами, требующими принятия быстрых решений и последующего анализа их последствий. Такие кейсы не только обогащают педагогический опыт, но и стимулируют коллективное обсуждение, усиливающее рефлексивный процесс. Также активно используются рефлексивные журналы и групповая работа, направленные на переосмысление опыта с помощью обратной связи от коллег и наставников.

Кроме того, методы самооценки и партнёрской оценки позволяют студентам активно вовлекаться в анализ собственной деятельности. Эти подходы развивают не только критическое мышление, но и коммуникативные навыки, что является важной составляющей педагогической рефлексии. Задача преподавателей – применять разнообразные формы рефлексивного обучения и оказывать поддержку в становлении будущих специалистов как профессионально рефлексивных субъектов.

Игровые методы

Игровые методы обучения представляют собой стратегически организованные активности, направленные на развитие как профессиональных, так и личностных рефлексивных навыков. Эти методы включают ролевые игры, имитационные задания и педагогические симуляции, которые моделируют реальные условия профессиональной деятельности. Такие формы работы позволяют студентам экспериментировать с методиками преподавания, принимать решения и анализировать последствия в безопасной образовательной среде.

Теоретической основой игрового подхода является конструктивизм – концепция, согласно которой знания формируются через активную деятельность. В этом контексте игра служит инструментом рефлексии, позволяющим студентам осмысливать собственные действия, анализировать ошибки и искать альтернативные решения. Игровые методы развивают критическое мышление, умение разрешать конфликты и работать в команде – качества, важные для будущего педагога.

Для успешной реализации игровых практик необходима методическая проработка с учётом возрастных и психологических особенностей обучающихся. Особенно эффективны групповые формы работы, способствующие обмену мнениями и совместному принятию решений. Проведение дебрифинга после игровых сценариев является обязательным: в ходе обсуждений студенты формулируют полученные инсайты, обсуждают трудности и обмениваются стратегиями, что способствует закреплению приобретённого опыта. Таким образом, грамотно внедрённые игровые методы способствуют формированию рефлексивной позиции и профессиональной гибкости будущих педагогов.

Проектные методы

Проектные методы обучения представляют собой инновационный педагогический подход, направленный на активное включение студентов в создание образовательных продуктов и решений. Эти методы способствуют не только профессионализации будущих педагогов, но и углублению их рефлексивной компетентности. Основной целью проектной деятельности является применение теоретических знаний в практике, что обеспечивает высокий уровень осмысленности учебного процесса.

К числу принципов проектного подхода относятся сотрудничество, креативность и рефлексия. Совместная работа над проектами расширяет спектр идей, развивает ответственность и способствует метапредметному взаимодействию. Процесс проектирования требует от студентов принятия решений, анализа возникающих трудностей и адаптации собственных стратегий, что напрямую связано с развитием рефлексивного мышления.

Эффективность проектных методов обусловлена наличием четкой структуры: этапов исследования, планирования, реализации и оценки. Роль преподавателя заключается в фасилитации процесса – в создании условий, способствующих уверенному самовыражению студентов. Благодаря такой организации проектная деятельность становится основой для развития навыков самооценки, стратегического планирования и адаптации к современным образовательным вызовам. В итоге, проектные методы формируют специалиста, способного не только преподавать, но и преобразовывать образовательную среду.

Методы саморефлексии

Методы саморефлексии играют важную роль в становлении профессиональной идентичности будущих педагогов. Одним из наиболее результативных является ведение рефлексивного дневника – регулярной фиксации педагогических наблюдений, эмоций, оценок и выводов. Такая форма внутреннего диалога способствует осознанию причин успехов и неудач, формирует привычку к самоанализу и развивает критическое мышление.

Другим значимым методом является самостоятельное исследование собственной педагогической практики. Оно включает анализ принятых решений, а также получение обратной связи от обучающихся. Такая практика позволяет оценить восприятие применяемых стратегий, откорректировать подходы и выстроить индивидуальный путь профессионального роста.

Важное значение также имеет коллегиальная рефлексия – обсуждение практик в педагогическом сообществе. Групповой анализ образовательных кейсов способствует расширению взглядов, обмену опытом и выработке коллективных решений. Эти взаимодействия укрепляют профессиональные связи, формируют открытость к критике и обогащают педагогическое мышление. В совокупности, методы саморефлексии обеспечивают не только профессиональное развитие, но и устойчивое стремление к педагогическому совершенствованию в контексте требований современного образовательного пространства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Формирование профессиональных рефлексивных навыков у будущих педагогов представляет собой одно из ключевых направлений модернизации современного педагогического образования. Рефлексия выступает неотъемлемым компонентом профессионального становления, позволяя педагогу критически осмысливать собственную деятельность, адекватно оценивать педагогические ситуации и находить обоснованные решения образовательных задач. Развитие рефлексивной компетентности способствует не только повышению качества преподавания, но и формированию устойчивой профессиональной идентичности, развитию эмоционального интеллекта и способности к непрерывному саморазвитию.

В результате проведенного анализа установлено, что наибольшую эффективность демонстрируют методы, объединяющие теоретическую подготовку и активную практическую деятельность. К ним относятся: ведение рефлексивных дневников, использование кейс-методов, выполнение проектных заданий, применение игровых форм обучения, а также организация групповой и межличностной рефлексии. Указанные подходы способствуют не только системному осмыслению личного педагогического опыта, но и развитию устойчивых поведенческих и когнитивных стратегий, необходимых для профессионального успеха в условиях современной образовательной среды.

Таким образом, интеграция рефлексивных технологий в образовательные программы подготовки педагогов является необходимым условием формирования конкурентоспособных, ответственных и профессионально зрелых специалистов. Такие педагоги будут способны эффективно адаптироваться к быстро меняющимся условиям XXI века, внедрять инновационные методики и активно участвовать в трансформации образовательной системы.

Список использованной литературы:

1. Бим-Бад Б. М. Психология профессионального самоопределения. – М.: Просвещение, 2004. – 192 с.
2. Коломиец Е. В. Профессиональное саморазвитие будущего педагога: теоретические и практические аспекты. – СПб.: Речь, 2013. – 168 с.
3. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2016. – 512 с.
4. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М.: Просвещение, 2000. – 254 с.
5. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 382 с.
6. Васильева М. А. Рефлексивная компетентность педагога: теория и практика. – М.: Педагогическое общество России, 2011. – 216 с.
7. Кулюткин Ю. Н., Кузьмина Н. В. Психология педагогической деятельности. – М.: Педагогика, 1998. – 304 с.
8. Бондаревская Е. В. Воспитание: гуманистическая парадигма. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 272 с.
9. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. – Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2005. – 224 с.
10. Мищенко Е. Н. Развитие рефлексивных умений у студентов педагогических вузов // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2019. – № 2. – С. 45–51.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.